

ALKOGOL VA NARKOTIK VOSITALAR BILAN ZAHARLANISH, HAMDA QON KETISHLARDA GEMATO-VA LIKVOROENSEFOLITIK BARERLAR TUZILMALARI SHIKASTLANISHINING SUD-TIBBIYOTIDAGI AHAMIYATI.

Hamrayev A.X.¹, Abdug‘afforova M.A.².

1. Tibbiyot fanlari bo‘yicha Falsafa doktori PhD, Toshkent tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali tibbiy Biologiya va gistologiya kafedrasida dotsenti.

2. Sariosiyo Abu Ali ibn Sino jamoat salomatligi tibbiyot texnikumi Maxsus fanlar kafedrasida yetakchi o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Elektron mikroskopiya usulida III va IV miya qorinchalari devorlarining mikrorelief tuzilmalarini tadqiq qilindi, bu tadqiqotda katta ko‘p miqdorda qon yo‘qotish (QY), alkogol bilan zaharlanish (AZ), narkotiklar bilan zaharlanish (NZ) va ushbu moddalar bilan zaharlanish fonidagi qon yo‘qotish natijasida halok bo‘lgan shaxslar to‘qimalari o‘rganildi. Ko‘p miqdorda qon yo‘qotish natijasida halok bo‘lgan shaxslarning miya qorinchalari mikroreliefi endimotsitlarning polimorfizmi va tartibsiz joylashishi bilan xarakterlanishi aniqlandi. Narkotiklar, ayniqsa, alkogol bilan zaharlanish bilan birga kelganda, endimoma hujayralari qatlamining uzluksizligi ancha katta masofada buzilishi kuzatiladi. Qon yo‘qotish va bir vaqtning o‘zida alkogol hamda narkotiklar bilan zaharlanish natijasida vafot etganlarda, endimaning himoya xususiyatlari yuqori darajada buzilganligi kuzatiladi. Shuningdek, qon yo‘qotish fonida alkogol va narkotiklar bilan zaharlanish holatida gematoensefalik to‘siqning o‘tkazuvchanligi ham buziladi.

Dolzarblik. Endimoma va uning ostida joylashgan subependimar qatlam, shuningdek, miyaning yumshoq pardasi, miyaning barer membranalariga kirib, muhim himoya vazifasini bajaradi. Qorinchalar endimomasi likvoroensefalik barer (LEB)ning morfologik substrati hisoblanadi. LEB shikastlanishi likvor va miya o‘rtasidagi almashinuv jarayonlarining buzilishiga olib keladi, bu esa miya shishishiga sabab bo‘lishi mumkin. Endimoma serebrospinal suyuqligining transporti va uning nerv tizimi hujayralari bilan o‘zaro ta‘sirini tartibga solishda bevosita ishtirok etadi. Miya qon aylanishi tizimi va likvorodinamika o‘zaro hamda tizimli gemodinamika bilan yaqin bog‘liqdir. Shuningdek, GEB dan tashqari likvoroensefalik barer (LEB) ham mavjud. Ushbu barerlar tuzilmasining buzilishi miya to‘qimasida shish sindromi paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi — Qon yo‘qotish, narkotiklar, shuningdek, alkogol va narkotiklar bilan qo‘shma zaharlanish (O‘AI va O‘NI), hamda etanol va narkotiklar bilan zaharlanish fonida qon yo‘qotishi holatlarida miya barerlarining tuzilmasini elektron mikroskopiya usullari (skanerlovchi va transmission mikroskopiya) yordamida o‘rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Skanirlovchi elektron mikroskopiya (SEM) yordamida III va IV miya qorinchalarining mikroreliefi 12 ta ko‘p miqdorda qon yo‘qotish natijasida halok bo‘lgan shaxslardan olingan to‘qimalarda o‘rganildi. Transmission elektron mikroskopiya (TEM) usulida III va IV miya qorinchalaridan olingan materiallar tadqiq qilindi. Bu materiallar ko‘p miqdorda qon yo‘qotish va alkogol va narkotiklar bilan zaharlanish (O‘AI va O‘NI) fonida halok bo‘lgan 9 kishi, hamda alkogol va narkotiklar bilan birgalikda zaharlanish natijasida vafot etgan 3 kishidan olindi.

Natijalar va muhokama: Ko‘p miqdorda qon yo‘qotish holatlarida miya qorinchalarining tuzilmasida sezilarli o‘zgarishlar aniqlandi. Bu asosan endimomaga tegishli. Ushbu holatda, miya qorinchalarining ichki yuzasi keng maydonda endimomali qatlamdan mahrum bo‘lishi

mumkin. Skanirlovchi elektron mikroskopiya yordamida endimial hujayralarining miya qorinchalar ichki yuzasida tartibsiz joylashishi va ularning mikrorelefi polimorfizm borligi aniqlandi. Narkotik zaharlanishidan vafot etgan odamlarda miya qorinchalari ham aniq tuzilmaviy o'zgarishlarga uchraydi. Bu o'zgarishlar nafaqat endimial hujayra qatlamining uzluksizligining buzilishidan, balki hujayra sirtining notekisligidan ham iborat.

Ependima hujayralarining mikrorelefi, shu bilan birga endimial hujayralarining yuzasi notekisligi SEM yordamida aniqlandi. Ependima hujayralarining shakli va kattaligi o'zgaruvchan. Miya qorinchalari endimial hujayralari qavatlarida ayrim joylarida aniqlanmaydi. Uning o'rniga miya qorinchasi devorlarining tolalarini kuzatish mumkin. SEM yordamida endimial hujayralarining yuzasida detritik massalarni ko'rish mumkin. Ependima yuzasida limfotsitlar, ko'p miqdorda eritrotsitlar bilan bir qatorda diskotsitlar va ularning patologik shakllari aniqlanadi.

Alkogol va narkotiklar bilan qo'shma zaharlanish (O'AI va O'NI) natijasida vafot etganlarda, svetooptik usul bilan miya qorinchalarining yuzasida "bo'rtib chiqish" va endimial hujayralari qatlamining uzluksizligining buzilishi aniqlanadi.

Qorinchalar neyropili yirik vakuolalar hisobiga to'rsimon ko'rinishda bo'ladi. Qorinchalar endimial hujayralari-polimorf. Ependima qoplami mahrum bo'lgan uchastkalar bilan bir qatorda, saqlangan tuzilmaga va soxta ko'pqatorlilikka ega endimotsitlar to'planish zonalarida ham mavjud. SEM yordamida olib borilgan tadqiqotlar nafaqat mikrorelefining nosimmetrikligini, balki sirtida detritning sezilarli to'planishini, shuningdek, ko'plab qizil qon hujayralarini, ham diskotsitlarni, ham ularning patologik shakllarini aniqlaydi. Deskvamirlangan sirt tolali tuzilmalarni ochib beradi.

Qo'shma O'AI va O'NIdan vafot etganlarda qorinchalar ichki yuzasida detritlar va eritrotsitlar jamlanishidan tashqari, kristalloid tuzilmalarni ham uchratish mumkin.

Miyaning kulrang moddasi ultrastrukturasini transmission elektron mikroskopiya (TEM) usulida o'rganish kapillyarlar tuzilmasi, endoteliotsitlar va kichik qon tomirlar devorini tashkil etuvchi boshqa hujayralar tuzilmasidagi buzilishlar o'rtasida aniq bog'liqlikni ko'rsatdi. Neyropilning vakuolizatsiyasi, uning shishishi va neyronlarning gidropik buzilishlari mikrotsirkulyatsion tizimning buzilishi, uning o'tkazuvchanligi, shuningdek, umuman gematoensefalitik barerning o'tkazuvchanligi bilan izohlanishi mumkin.

Neyronlarning, ayniqsa piramidal hujayralarning piknozi va nobud bo'lishi, ehtimol, etanol va narkotiklarning ularga bevosita ta'siri tufayli sodir bo'ladi. TEM tadqiqotlari nafaqat neyronlar va neyropiliyaning gidropik buzilishlari, shu bilan birga endoteliotsitlarning deskvamatsiyasi mavjudligini tasdiqladi.

Xulosalar. 1. Ko'p miqdorda qon natijasida vafot etgan shaxslarning miya qorinchalarining mikro-relefi endimotsitlarning polimorfizmi va tartibsiz joylashishi bilan xarakterlanadi. Narkotik, ayniqsa, alkogol bilan zaharlanish bilan birga kelganda, endimial hujayralari qatlamining uzluksizligi keng maydonlarda buziladi. Ularning yuzaki qismida ancha miqdorda detrit to'planishi, ko'plab patologik shakldagi eritrotsitlar va kristal singari tuzilmalar aniqlanadi.

2. Ko'p miqdorda qon yo'qotish va bir vaqtning o'zida alkogol va narkotiklar bilan zaharlanish natijasida vafot etganlarda, endimianing himoya xususiyatlari yuqori darajada buziladi. Likvoroensefalik to'siqning o'tkazuvchanligi sezilarli darajada oshadi va

ependima yuzasiga patologik shakldagi eritrotsitlar, detrit va kristall tuzilmalari hosil bo'ladi.

3. Qon yo'qotish va qo'shma alkogol va narkotiklar bilan zaharlanish natijasida vafot etganlarda, gematoensefalik to'siqning o'tkazuvchanligi ham buziladi.